

LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN

Autores:

M. Sc Nilda Tatiana Teruel Torres, Departamento Biología Geografía. Universidad de Holguín
M. Sc Guanin Roberto Valle Santos, Departamento Biología Geografía. Universidad de Holguín

Datos del autor para la correspondencia:

Dirección postal: Calle 26, entre 9 y 11, # 233. Reparto Emilio Bárcenas Pier. Holguín

Teléfonos: 24459243

e-mail: tatianatt@nauta.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

RESUMEN

El ámbito internacional en la última década apunta cada vez más a una actualización constante en el campo de las tecnologías y las comunicaciones en todas las esferas, nuestro país, no ajeno a esta realidad, ha planteado la necesidad de perfeccionar el empleo de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los diferentes niveles, siendo la universidad un marco ideal para el logro de esta aspiración en la formación de un profesional competente, de acuerdo a las exigencias del mundo tecnológico actual. Estas transformaciones han de expresarse fundamentalmente en la renovación de concepciones y prácticas pedagógicas que conlleven a reformular el papel del docente y a desarrollar modelos de aprendizaje de los estudiantes distintos a los tradicionales. El presente trabajo tiene como objetivo proponer un conjunto de sugerencias metodológicas para la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desde las propias categorías didácticas del proceso docente educativo en la formación del profesional universitario.

Palabras clave: sugerencias metodológicas, categorías didácticas, integración TIC, formación del profesional